

Карп Віталій

аспірант

*Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя*

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ AGILE У МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ БАНКІВ

Адаптація методології Agile в управлінні персоналом банків дедалі більше привертає увагу дослідників та практиків, оскільки сприяє швидкому реагуванню на змінні умови ринку, підвищенню гнучкості в ухваленні рішень і покращенню продуктивності команд. Agile виник на початку 2000-х рр. у сфері розробки програмного забезпечення, коли група розробників сформулювала «Маніфест Agile» [5], що проголосив цінності та принципи гнучкого підходу до виконання проєктів. На відміну від традиційного, жорстко регламентованого каскадного (Waterfall) методу, Agile підкреслює важливість швидкого зворотного зв'язку, ітеративних процесів і тісної взаємодії між учасниками команди. У контексті банківського сектору, що характеризується суворим нормативним регулюванням і значною залежністю від інформаційних технологій, такий підхід допомагає оптимізувати процеси та залучати співробітників до колективної відповідальності за кінцевий результат. Досвід провідних банківських установ свідчить про перспективність такого підходу.

Наприклад, голландський банк ING після впровадження Agile-методів у своїй структурі помітно прискорив адаптацію до вимог клієнтів і скоротив час на розробку нових продуктів, завдяки чому підвищив рівень конкурентоспроможності [4]. Схожі результати спостерігалися у британського Barclays, де перехід на кросфункціональні команди та відкриту комунікацію дав змогу оперативно модернізувати внутрішні процеси і створювати інноваційні рішення для клієнтів [3]. Так само австралійський банк ANZ, який здійснив масштабну Agile-трансформацію, відзначив зростання продуктивності персоналу та швидше впровадження нових продуктів завдяки скороченню часу на узгодження між різними підрозділами [2].

Ключовими факторами успіху Agile в менеджменті персоналу банків є передусім підтримка з боку вищого керівництва, яке має усвідомити цінність принципів гнучкого менеджменту і забезпечити належні ресурси та умови для трансформації. Не менш важливим є формування культури довіри, прозорості та співпраці, у якій кожен член команди бере участь у колективному ухваленні рішень і пропонує інноваційні ідеї без остраху зазнати критики. Наступний ключовий чинник – це розвиток професійних навичок і компетентностей персоналу, зокрема в частині роботи з цифровими технологіями та інструментами для управління проєктами. Прагнення до безперервного навчання і надання зворотного зв'язку в режимі реального часу уможливають швидке виявлення перешкод і внесення коректив. Водночас провідні банки наголошують, що Agile не обмежується лише впровадженням Scrum чи Kanban, а включає розбудову цілісної методології, де акцент робиться на гнучкому плануванні, коротких ітераціях і високому ступені самоорганізації команд [6].

Завдяки такому формату можна ефективніше управляти ризиками та скорочувати витрати, зумовлені затримками й дублюванням функцій.

Подальші перспективи розвитку Agile у банківській сфері тісно пов'язані з технологічними інноваціями, які дають змогу більш точно аналізувати дані про клієнтів і збирати інформацію для прийняття стратегічних рішень. Застосування штучного інтелекту й машинного навчання, розбудова хмарних платформ і сервісів відкривають нові можливості для прискорення операцій та індивідуалізації банківських продуктів. Крім того, підвищується роль міжвідомчої координації: зі зростанням складності цифрових продуктів постає необхідність більш тісної співпраці між відділами інформаційних технологій, ризик-менеджменту, маркетингу та клієнтського обслуговування. Згідно з аналітичними дослідженнями, банки, що ефективно інтегрували Agile-підхід у свої структури, демонструють вищу швидкість реакції на динаміку ринкових вимог і досягають зростання рівня задоволеності клієнтів, оскільки Agile допомагає узгодити цілі бізнесу з актуальними трендами [1]. Проте найбільшого результату досягають ті установи, які сприймають Agile як стратегічну зміну культури та управлінської парадигми, а не як тимчасову ініціативу.

В умовах воєнного стану в Україні дедалі більше банківських установ усвідомлюють потенціал гнучких методів менеджменту персоналом як важливий інструмент забезпечення безперервності операцій і стійкості бізнес-процесів. Запровадження Agile-практик дає змогу швидко адаптуватися до зміни пріоритетів, коли пріоритетними стають заходи безпеки та дистанційні формати роботи. Використання цифрових платформ для комунікацій і спільної роботи допомагає скоротити часові витрати на узгодження рішень, а також зберегти продуктивність та мотивацію працівників, які нерідко опиняються у складних життєвих обставинах.

Література:

1. Agile Compendium: Leading agile transformation in banking. McKinsey & Company, 2019. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital>.
2. ANZ announces new agile-based operating model. ANZ, 2018. URL: <https://media.anz.com>.
3. Barclays Transforms Delivery with Agile. Barclays, 2017. URL: <https://home.barclays>.
4. How agile is transforming our culture at ING. ING, 2020. URL: <https://www.ing.com/Newsroom/All-news/How-Agile-is-transforming-our-culture-at-ING.htm>.
5. Manifesto for Agile Software Development. The Agile Alliance, 2001. URL: <https://agilemanifesto.org>.
6. Rigby D. K., Sutherland J., Takeuchi H. Embracing Agile. Harvard Business Review. 2016. № 94 (5). PP. 40–50.